

ЕРЕКШЕ БІЛІМ БЕРУДІ ҚАЗЖЕТ ЕТЕТІН ОҚУШЫЛАРДЫ СҮЙЕМЕЛДЕУ

АБАЙҚЫЗЫ ҰЛЖАНАТ

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 7М01101 - Педагогика және психология білім беру бағдарламасының 1 курс магистранты. Алматы. Қазақстан

Аннотация: Мақалада ерекше білім беруді қажет ететін оқушыларды сүйемелдеудің теориялық және практикалық негіздері қарастырылады. Инклюзивті білім беру жағдайында білім алушылардың жеке психофизиологиялық ерекшеліктерін, оқу мүмкіндіктері мен қажеттіліктерін ескере отырып, тиімді қолдау жүйесін ұйымдастырудың өзектілігі негізделеді. Зерттеу барысында психологиялық-педагогикалық сүйемелдеудің мазмұны, құрылымы және негізгі бағыттары айқындалып, ерекше білім беруді қажет ететін оқушыларды оқыту мен тәрбиелеуде қолданылатын заманауи әдістер мен технологиялар талданады және білім беру үдерісін дараландыру және дифференциациялау, бейімделген білім беру бағдарламаларын әзірлеу, арнайы оқыту әдістерін пайдалану, сондай-ақ оқушының танымдық, әлеуметтік және эмоционалдық дамуын қолдауға бағытталған кешенді шаралар жүйесі сипатталады.

Кілттік сөздер: ерекше білім беруді қажет ететін балалар, психологиялық-педагогикалық қолдау, психологиялық-педагогикалық түзету кабинеті, командалық тәсіл.

Инклюзивті білім беру қазіргі таңда әлемдік білім беру кеңістігінде ерекше өзекті бағыттардың біріне айналды. Оның қарқынды дамуы денсаулығында шектеулері бар балалардың білім алу құқығын қамтамасыз ету қажеттілігімен, сондай-ақ қоғамның гуманистік құндылықтарға көшуімен тығыз байланысты. Соңғы жылдары балалар мен жасөспірімдер арасында созылмалы аурулар, туа біткен даму ақаулары, жүйке-психикалық, тірек-қимыл және сенсорлық бұзылыстардың жиілігі артып отыр. Бұл құбылыс экологиялық жағдайдың нашарлауы, перинаталдық тәуекелдердің көбеюі, медициналық-әлеуметтік факторлар мен өмір салтының өзгеруі сияқты бірқатар себептермен түсіндіріледі. Нәтижесінде ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалар саны өсіп, олардың сапалы білім алуын қамтамасыз ететін инклюзивті білім беру жүйесін дамыту қажеттілігі туындады. Сондықтан инклюзивті білім беру тек әлеуметтік қолдау тетігі ғана емес, сонымен бірге әр баланың жеке мүмкіндігі мен білім алу әлеуетін жүзеге асыруға бағытталған ғылыми-педагогикалық негізі бар маңызды бағыт болып табылады.

Инклюзивті білім берудің негізгі артықшылықтарының бірі — оның ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалардың әлеуметтенуіне оң әсері. Инклюзия жағдайында ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалар адамдардың кең ауқымымен қарым-қатынас жасауға, әлеуметтік рөлдерді меңгеруге, өз өмірлік және кәсіби жолын таңдауда еркіндік аясын кеңейтуге мүмкіндік алады.

Зерттеулер инклюзивті оқытудың ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларда коммуникативтік дағдылардың, әлеуметтік байланыстарды орнату және қолдау қабілетінің, түрлі әлеуметтік жағдайларға бейімделуінің қалыптасуына ықпал ететінін көрсетеді. Инклюзивті ортада олар әртүрлі адамдармен өзара әрекеттесуді, коммуникативтік кедергілерді еңсеруді, өз мүдделерін қорғауды және басқалардың мүдделерін ескеруді үйренеді.

Әлеуметтенудің маңызды аспектісі — жағымды өзін-өзі бағалау мен өзіне деген сенімділіктің қалыптасуы. Инклюзивті ортада ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалар өз қабілеттерін көрсетуге, құрдастары мен педагогтардың мойындауына ие болуға, білім беру үдерісінің толыққанды қатысушысы екенін сезінуге мүмкіндік алады. Бұл «Мен» бейнесінің жағымды қалыптасуына, өз күшіне және мүмкіндіктеріне деген сенімнің артуына ықпал етеді.

Қосымша білім беру - ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды әлеуметтендіруде ерекше рөл атқарады. Баланың мүмкіндіктері мен шығармашылық әлеуеті туралы түсінігін

кеңейтеді, таңдаған қызмет саласында табыс жағдайын жасайды, қарым-қатынас аясын қалыптастырады, сондай-ақ ерекше білім беру қажеттіліктері бар баланың ғана емес, оның жақын ортасының да шығармашылық процеске тартылуына ықпал етеді [1].

Әртүрлі білім беру қажеттіліктері бар балаларды бірге оқыту олардың да, қалыпты дамып келе жатқан құрдастарының да үлгерімінің төмендеуіне әкелуі мүмкін деген алаңдаушылықтар бар. Алайда зерттеулер көрсеткендей, білім беру процесі дұрыс ұйымдастырылған жағдайда бұл алаңдаушылықтар расталмайды.

Мәселен, Алматы қаласындағы Алатау ауданындағы психологиялық-педагогикалық түзету кабинетінің тиімділігін мониторингтеу нәтижелері бойынша, ерекше білім беру қажеттіліктері бар оқушыларға арнайы жағдайлар жасалған және ЕБҚ оқушылардың жоғары академиялық нәтижелерге қол жеткізе алатынын дәлелдейді. Инклюзивті білім беру жағдайында ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалардың оқуында оң нәтижелерге қол жеткізу үшін әртүрлі педагогикалық тәсілдер мен әдістер қолданылады.

Инклюзивті сыныптардағы әлеуметтену үдерісі қолайлы үрдістермен сипатталатынын және проблемалық әрі қауіпті көрсеткіштерді анықтамайтынын көрсетеді. Әлеуметтік әл-ауқат, әлеуметтік шиеленіс көрсеткіштерінің нашарлау қаупі инклюзивті мектептердің көпшілігінде еңсеріледі. Мүмкіндігі шектеулі балалар үшін дені сау құрдастарымен бірге оқу олардың адекватты өзін-өзі бағалауын қалыптастыруға, мазасыздық деңгейін төмендетуге, эмоционалдық интеллектін дамытуға ықпал етеді. Инклюзивті ортада олар қиындықтарды жеңуді үйренеді, неғұрлым дербес әрі өзіне сенімді бола түседі. Қалыпты дамып келе жатқан балалар үшін де, ерекше білім қажеттілігі бар балалармен бірлескен, оқу тәжірибесінің оң маңызы бар. Ол даму ерекшеліктері бар адамдарға төзімді көзқарас қалыптастыруға, эмпатияны дамытуға, өзара көмекке дайын болуға ықпал етеді. Балалар адам алуандығын қоғамның табиғи сипаты ретінде қабылдауды, әр адамның бірегейлігін бағалауды үйренеді.

Инклюзивті сыныпта қолайлы психологиялық ахуал қалыптастыруда педагог-психологтың рөлі ерекше. Оның кәсіби ұстанымы, әртүрлі балалармен жұмыс істеуге дайындығы сыныптағы психологиялық климатты және балалардың бір-біріне деген қарым-қатынасын айқындайды.

Педагогикалық тәжірибе барысында, барлық мұғалімдердің инклюзивті тәжірибеге бірдей көзқарас таныта бермейді. Сондықтан педагогтердің 30–40%-ы әлі де ерекше білім қажеттілігі бар балаларды жалпы білім беретін ортада оқытудың мүмкіндігі мен мақсаттылығына сенімді емес. Бұл мұғалімдердің санасындағы инновациялық кедергілермен, қатаң психологиялық ұстанымдармен, кәсіби жауапкершілік аясындағы жоғары мазасыздықпен, психологиялық-педагогикалық құзыреттіліктің жеткіліксіздігімен байланысты болуы мүмкін. Осылайша, инклюзивті білім берудің балалар дамуына әсері кешенді сипатқа ие және әлеуметтену, академиялық үлгерім, психологиялық әл-ауқат сияқты түрлі қырларды қамтиды. Білім беру үдерісі дұрыс ұйымдастырылып, қажетті арнайы жағдайлар жасалып, психологиялық-педагогикалық қолдау қамтамасыз етілсе, ерекше білім қажеттілігі бар балалардың да, олардың қалыпты дамып келе жатқан құрдастарының да жан-жақты дамуына ықпал етеді.

Инклюзивті білім беру жүйесіндегі маңызды бағыттардың бірі — ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларға арналған әмбебап тәсілдерден жеке білім беру маршруттарын дараландыруға көшу. Бұл үрдіс әр баланың бірегей тұлға екенін және оның оқу үдерісінде дербес қолдауды қажет ететінін түсінуге негізделеді. Дараландыру білім беру мазмұнын баланың жеке ерекшеліктеріне бейімдеуді қамтиды. Атап айтқанда, бейімделген оқу бағдарламаларын әзірлеу, оқытудың түрлі әдістері мен формаларын тиімді қолдану, сондай-ақ сыныптық-сабақ жүйесін жеке және топтық жұмыстармен үйлестіру жүзеге асырылады. Сонымен қатар, ерекше білім беру қажеттілігі бар оқушылардың оқу жетістіктерін бағалауда икемділік пен вариативтілік маңызды рөл атқарады. Бұл олардың мүмкіндіктерін жан-жақты ескеріп, оқу нәтижелерін әділ әрі тиімді бағалауға мүмкіндік береді [2].

Оқытуды саралау технологиялары инклюзивті тәжірибеде барған сайын кеңінен қолданылып келеді. Олар әрбір оқушыны оның жеке мүмкіндіктері деңгейінде шағын топтар жүйесі арқылы оқытуды көздейді. Топтағы жұмыс әрбір қатысушы өзіне қолжетімді тапсырманы орындау арқылы ортақ нәтижеге үлес қоса алатындай етіп ұйымдастырылады.

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалар (ЕБҚ) кіретін топтарды қалыптастыру кезінде үш маңызды ереже ескеріледі:

топта жайлы әрі достық атмосфера қалыптастыру үшін қатысушыларды мұқият іріктеу; топтағы барлық балалардың, соның ішінде ЕБҚ бар балалардың мүмкіндіктеріне сәйкес келетін тапсырмаларды таңдау;

барлық балаларды көмек көрсетудің дұрыс тәсілдеріне үйрету, яғни шамадан тыс қамқорлықты және ЕБҚ бар баланың мүмкіндіктеріне сенімсіздікті болдырмау.

Қазақстанда бұл мәселемен ерекше білім беруді қажет ететін балалармен диагностикалық-кеңес беру, түзету-сауықтыру жұмыстарын жүргізетін «Арнайы және инклюзивті білім беруді дамытудың Ұлттық ғылыми-практикалық орталығы» РММ жұмыс жүргізеді. Бұл мекемеде арнайы және инклюзивті білім беру саласының мамандарының біліктілігін арттыру, ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу, оқу-әдістемелік құралдарды әзірлеу, көмекші техникалық құралдармен қызмет көрсету, оларды қамтамасыз ету қызметтерін көрсететін «Психикалық және физикалық дамуында ауытқулары бар балалар мен жасөспірімдерді әлеуметтік бейімдеу және кәсіптік оңалту орталығы» жұмыс жүргізеді. Қазақстандық ғалымдар Р.А. Сулейменова [3], Ә.Қ. Ерсарина [4], М.П. Оспанбаева [5] және т.б. ғалымдар оңалту мен қоғамға кіріктірудегі Қазақстандық технологиялар мен оларды жүзеге асырудың әдістерін соңғы жылдары жан-жақты қарастыруда.

Инклюзия идеясын өмірге енгізу, білім беру тәжірибесін инклюзия қағидаларына сәйкес өзгерту – күрделі міндет. Қосу идеясы бізден тек «енгізуді» ғана емес, сонымен бірге басқа адамдармен өзара әрекеттесу процесіне «қосылуды», қарым-қатынасқа ашық болуды, өзіміздің өзгеру қажеттілігін түсінуді, өзге адамдардың ерекшеліктері мен айырмашылықтарын қабылдай білуді талап етеді.

Инклюзивтіліктің табиғатын түсінуде ЮНЕСКО-ның: «инклюзивті білім беру – бұл динамикалық тұрғыдан дамып отыратын үдеріс» деген тұжырымы маңызды. Бұл – факт те емес, оқиға да емес, есеп беру көрсеткіші де емес, инклюзия қағидалары негізінде білім беру саясатының, мәдениеті мен практикасының даму және өзгеру үдерісі. Инклюзивті білім беруді жүзеге асыру ерекше білім беру қажеттіліктеріне сәйкес келетін, балалардың оңтайлы дамуын қамтамасыз ететін арнайы білім беру жағдайларын жасауды көздейді. Арнайы білім беру жағдайларын құруда психологиялық-педагогикалық қолдаудың рөлі зор.

Психологиялық-педагогикалық қолдау — оқу-тәрбие процесіне қатысушылардың барлығына көрсетілетін көмек пен қолдаудың ерекше түрі. Ол әр баланың мүмкіндіктері мен қажеттіліктеріне сәйкес оның табысты оқуы мен дамуы үшін әлеуметтік-психологиялық және педагогикалық жағдайлар жасайтын мамандардың тұтас, жүйелі түрде ұйымдастырылған қызметін білдіреді. Жалпы білім беретін мектепте ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды психологиялық-педагогикалық қолдау мектепке дейінгі, орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, қосымша білім беру ұйымдарындағы психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады [6].

Психологиялық-педагогикалық түзету кабинеті — ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалар мен олардың отбасыларына кешенді көмек көрсететін арнайы білім беру ұйымы. Мұнда дефектолог, психолог, логопед, тифлопедагог, сурдопедагог, физиотерапевт, массажист сияқты әртүрлі сала мамандары кәсіби қолдау ұсынады. Қызмет түрлері тегін негізде және тұрғылықты жері бойынша қолжетімді түрде көрсетіледі. Негізгі стратегиялық мақсат — ерекше бала тәрбиелеп отырған әрбір отбасы үшін түзету кабинеттерінің барынша қолжетімді болуын қамтамасыз ету.

Психологиялық-педагогикалық түзету кабинеттері ерекше баласы бар отбасыларға жүйелі әрі кешенді қолдау көрсетудің негізін құрайды. Сонымен қатар, олар ерекше білім беру

қажеттіліктері бар балаларды жалпы білім беру үдерісіне кіріктіруде мектептерге әдістемелік және практикалық тірек ретінде қызмет етеді. Яғни, мамандар қызметінің негізгі басым бағыттары — ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалардың ата-аналарымен тиімді өзара әрекеттесу. Бұл өзара іс-қимыл баланың жан-жақты дамуын қамтамасыз етуде маңызды рөл атқарады және отбасы мен мектеп арасындағы серіктестікті нығайтуға бағытталады.

Психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу қызметінің мамандары педагогтармен тығыз ынтымақтастықта келесі бағыттар бойынша жұмыс жүргізеді:

– білім алушылар арасында ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды анықтау, олардың қажеттіліктерін кешенді бағалау және қолдау тәсілдерін айқындау;

– жүргізілген зерттеу нәтижелеріне сүйене отырып, оқушыларды психологиялық-педагогикалық сүйемелдеудің жеке бағдарламаларын әзірлеу;

– қызметтің шешіміне сәйкес жеке, топтық және кіші топтық түзету-дамыту сабақтарын ұйымдастыру;

– білім беру үдерісіне қатысушылар арасында толеранттылық мәдениетін қалыптастыру, психологиялық жағынан қолайлы әрі қауіпсіз орта құру;

– мектеп әкімшілігіне, педагогтерге және ата-аналарға кеңес беру жұмыстарын жүргізу;

– ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалардың ата-аналарын білім беру процесінің белсенді әрі тең құқылы серіктесі ретінде тарту. Осылайша, ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалардың табысты әлеуметтенуіне, сапалы білім алуына және олардың әлеуетін толық ашуға бағытталған кешенді қолдау жүйесін қамтамасыз етеміз. Білім беру ұйымының педагогикалық кеңесімен бірлесіп отырып, әдістемелік бірлестіктердің жұмысына қатысамыз. Бұл олардың педагогикалық кеңес жұмысына қатысуы оқушылардың үлгермеушілігі мен мінез-құлқындағы ауытқулардың себептерін және оларды еңсеру жолдарын талқылауға мүмкіндік береді. Әдістемелік бірлестіктердің отырыстарында мамандар жоспарлы түрде мұғалімдерді ерекше білім беру қажеттіліктері (ЕБК) бар оқушыларға оқытудың арнайы әдістері мен тәсілдерімен, сараланған және жеке оқыту технологияларымен таныстырады.

Психолог, педагог-психолог, логопед, арнайы педагог, педагог-ассистенттер өз лауазымдық міндеттері мен құзыреттеріне сәйкес өзіндік нақты міндеттерді шешеді. Алайда мәселені ұжымдық талқылау, білім алушыларды психологиялық-педагогикалық сүйемелдеудің жеке бағдарламаларын бірлесіп әзірлеу және іске асыру — команданың жұмыс стилі деп білеміз. Бұл ретте мамандардың өзара іс-қимылы процестің логикасын, өзара байланысын құруға және соның нәтижесінде психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу процесінің тұтастығын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

ӘДЕБИЕТТЕР

1. Методическое обеспечение деятельности дошкольных организаций образования (в том числе в условиях инклюзивного образования): Метод. рекомендации / Баймуратова А.Т., Дербисалова Г.С. – Алматы: ННПЦ РСИО, 2023. – 55 с.
2. Об утверждении Типовых квалификационных характеристик должностей педагогов: Приказ МОН РК от 13 июля 2009 г. №338, с изменениями и дополнениями согласно приказу МОН РК от 31 марта 2022 г. №121, приказу МП РК от 7 августа 2023 г. №249 <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V090005750>
3. Сулейменова Р.А. Оценка параметров аттракторов вектора состояния дыхательных функций с разными нозологическими единицами // Информатика и система управления. 2009. - №2. – С. 30-44.
4. Ерсарина Ә.Қ. Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми образовательными потребностями в общеобразовательной школе. – Алматы: ННПЦ КП. 2019. – 178 с.
5. Оспанбаева М.П. Инклюзивті білім беру мазмұны және әдістемесі: оқу құралы / М.П. Оспанбаева. – Алматы: Қазақ университеті, 2019. – 232 бет.
6. Об утверждении Типовых квалификационных характеристик должностей педагогов: Приказ МОН РК от 13 июля 2009 г. №338, с изменениями и дополнениями согласно приказу МОН РК от 31 марта 2022 г. №121, приказу МП РК от 7 августа 2023 г. №249 <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V090005750>